

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL DA FEIRA DE CARUARU-PE

 DOI: 10.5281/zenodo.7349363

Lívy Riff Novaes

Licenciatura em Ciências Biológicas. Especialização em Gestão Ambiental pela Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE). Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente leciona no Ensino Médio na rede estadual de Pernambuco. Possui experiência na área de Biologia.

Jadilson Marinho da Silva

Graduação em Letras pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco (2010), graduação em Pedagogia pela Faculdade Mantense dos Vales Gerais (2021), especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Cândido Mendes (2015), especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Educacionais (2014), especialização em Língua Brasileira de Sinais (2020), especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2021), Mestrado (2017) e Doutorado em Ciências da Educação (Diploma reconhecido pela Universidade Federal de Goiás). Atualmente leciona no Ensino Superior (graduação e pós-graduação) e no Ensino Médio. Possui experiência na área de Letras e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Educação Inclusiva, formação docente, avaliação e currículo.

Resumo

A urbanização desordenada de algumas cidades traz à tona a preocupação com o meio ambiente. A degradação e os desequilíbrios causados por esse processo refletem diretamente na qualidade de vida da população e pedem medidas urgentes que amenizem os transtornos sofridos. Entre estes transtornos, torna-se cada vez mais evidente a preocupação com a produção e o descarte indevido de resíduos sólidos, que é visto como uma das mais sérias ameaças ao ambiente e as populações que o habitam. A falta de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos vem sendo agravada pelo aumento no consumo de produtos industrializados e embalagens descartáveis, que vêm crescendo progressivamente em diversas cidades brasileiras, prejudicando o ecossistema e desequilibrando o ambiente

natural. Em virtude disso, fazem-se necessárias ações de conscientização e educação ambiental para que os resultados esperados venham a acontecer.

Para a realização do trabalho de diagnóstico socioambiental da Feira de Caruaru, no município de Caruaru-PE, foi realizada uma metodologia qualitativa de pesquisa para obtenção das informações necessárias. Esse método teve como foco principal a participação da comunidade de feirantes em todas as etapas de desenvolvimento deste trabalho. O presente diagnóstico visa à ampliação da consciência ambiental dos trabalhadores e frequentadores da Feira de Caruaru, analisando a percepção dos feirantes sobre resíduos sólidos e propondo soluções para o gerenciamento desses detritos. Para isso, é preciso que haja um envolvimento e um comprometimento efetivos da comunidade no que diz respeito à reflexão dos problemas socioambientais causados pelo descarte indevido de resíduos.

Palavras-chave: Urbanização. Resíduos Sólidos. Diagnóstico sócio-ambiental.

Abstract

The disorderly urbanization of some cities raises concerns about the environment. The degradation and imbalances caused by this process directly reflect on the population's quality of life and call for urgent measures to alleviate the disorders suffered. Among these disorders, the concern with the production and improper disposal of solid waste becomes increasingly evident, which is seen as one of the most serious threats to the environment and the populations that inhabit it. The lack of solid waste management and management has been aggravated by the increase in the consumption of industrialized products and disposable packaging, which have been progressively growing in several Brazilian cities, harming the ecosystem and unbalancing the natural environment. As a result, awareness-raising and environmental education actions are necessary for the expected results to happen.

In order to carry out the socio-environmental diagnosis work at Feira de Caruaru, in the municipality of Caruaru-PE, a qualitative research methodology was carried out to obtain the necessary information. This method had as main focus the participation of the fairground community in all stages of development of this work. The present diagnosis aims to increase the environmental awareness of workers and visitors to the Feira de Caruaru, analyzing the perception of the fairground about solid waste and proposing solutions for the management of this waste. For this, there must be an effective involvement and commitment of the community with regard to the reflection of the socio-environmental problems caused by the improper disposal of waste.

Keywords: Urbanization. Solid Waste. Socio-environmental diagnosis.

INTRODUÇÃO

O despertar de estudiosos e autoridades em relação à preservação do meio ambiente aconteceu na década de 70, tornando-se mais evidente nos anos 90 quando houve uma maior conscientização quanto à preservação do ambiente natural.

A cada dia cresce a preocupação com a poluição e os impactos ambientais causados pela produção de resíduos sólidos. Os impactos ambientais acontecem

sobre espécies vegetais, animais, sobre o solo e corpos d'água, acarretando grande prejuízo econômico, social e ambiental. A industrialização e o gradativo crescimento populacional trouxeram consigo um aumento acelerado do consumo de produtos e consequentemente do descarte de resíduos no meio ambiente. A falta de gerenciamento e destinação dada aos resíduos produzidos torna-os parte indesejável, porém permanente do ambiente natural. Aliado a esse fato, o pouco conhecimento da população no que diz respeito ao acondicionamento e tratamento desses resíduos e a decorrente falta de planejamento por parte das autoridades tornam o problema ainda mais complexo e as ações para amenizá-lo mais urgentes.

Diante do apresentado, o trabalho em questão visa analisar a problemática socioambiental da geração de resíduos sólidos na Feira de Caruaru-PE, através da coleta de dados qualitativos que representem o atual contexto do gerenciamento dos resíduos sólidos por parte da comunidade local e das autoridades do município. Visa, também, buscar soluções para a devida gestão dos resíduos gerados, bem como a conscientização de feirantes e frequentadores da feira através da educação ambiental.

Desse modo, foi definido como objetivo geral: Diagnosticar a percepção dos feirantes sobre os resíduos sólidos e estimular a reflexão sobre os problemas socioambientais para a mudança de hábitos que visem à melhoria da qualidade de vida e a conservação ambiental. Os objetivos específicos são: Diagnosticar e identificar os problemas socioambientais da Feira de Caruaru; Descrever a percepção da comunidade de feirantes sobre resíduos sólidos, gerenciamento e disposição final; Qualificar as formas de coleta e disposição dos resíduos produzidos na feira; Propor alternativas para o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos; Reduzir o impacto ambiental e melhorar a qualidade de trabalho dos feirantes com a adoção de novos padrões de desenvolvimento e de consumo; Evidenciar a importância da Educação Ambiental.

2. DISCUSSÃO

2.1. Educação ambiental

O termo educação ambiental foi usado pela primeira vez na Universidade de Keele, no Reino Unido, em 1965. Segundo COLESANTI et al (1996), os primeiros estudos sobre educação ambiental foram feitos nas Conferências de Educadores

Africanos (1968), da Organização dos Estados Americanos (1971) e na Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano (Estocolmo, 1972), e, posteriormente, na Conferência de Belgrado (1975). Entretanto, apenas “em 1977 o termo educação ambiental foi verdadeiramente discutido na primeira conferência internacional da ONU sobre educação ambiental, em Tbilisi, na ex-União Soviética. Nesse evento, foram listados vários itens metodológicos como parte de uma educação que seria coerente com um novo tipo de desenvolvimento social” (LOUREIRO, 2004).

Alguns princípios da educação ambiental foram indicados no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, aprovado durante o Fórum Global, realizado em 1992. Esses princípios destacam: promover a transformação e a construção da sociedade, estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos, ter como base o pensamento crítico e inovador, estimular e potencializar o poder das diversas populações, promover oportunidades para as mudanças democráticas de base que estimulem os setores populares da sociedade e tratar as questões globais críticas, suas causas e relações.

Dessa forma, a educação ambiental poderia ser definida como um instrumento capaz de minimizar os impactos ambientais e propiciar uma condição de vida mais saudável a humanidade, que visa contribuir para a criação da identidade social através de atividades educacionais voltadas ao meio ambiente. “A educação ambiental propõe, ainda, a reconstrução do pensar holístico e responsável, voltado para a formação de um cidadão crítico, comprometido com o planeta e com as futuras gerações.” (BOAS, 1995).

Atualmente, faz-se necessário a mudança de comportamento da humanidade em relação ao meio ambiente, já que este não é fonte inesgotável de recursos e suas reservas devem ser utilizadas de maneira racional. O convívio, antes pacífico, entre homem e natureza tomou rumos impensados e hoje o que era harmonioso tornou-se desastroso. A agressão à natureza sob a forma de devastação, poluição e contaminação, fez da humanidade o principal, senão único, impacto negativo para o meio ambiente, ameaçando a manutenção da biodiversidade.

A educação ambiental aparece nesse contexto como uma forma de minimizar os impactos negativos causados pelo homem, buscando conscientizá-lo em relação à forma correta de lidar com o meio ambiente.

Diferentemente do que a cultura força a pensar, a educação também é assimilada através do convívio social, que sempre foi, desde tempos remotos, a principal ponte entre o aprender e o ensinar. A educação é dinâmica e existem muitas formas de colocá-la em prática. “A educação é uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade” (BRANDÃO, 1994).

Considerando a educação ambiental um processo contínuo e cíclico, os comportamentos ambientalmente corretos podem ser aprendidos na prática, no cotidiano, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis, com visão integrada de mundo e conscientes de suas ações. Segundo a UNESCO, na Conferência de Belgrado (1975), a educação ambiental tem por finalidades: formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas com ele relacionados, uma população que tenha conhecimento, competências, estado de espírito, motivações e sentido de empenhamento que lhe permitam trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os problemas atuais e para impedir que eles se repitam.

2.2. Propostas de educação ambiental

Boa parte da população não é preparada para compreender e resolver os problemas relacionados ao equilíbrio do ecossistema e a gestão dos recursos naturais. A educação para o ambiente trouxe a tomada de consciência para as situações que acarretam problemas para a natureza, refletindo para as suas causas e determinando os meios mais apropriados para resolvê-los. Assim, a educação ambiental tem uma abordagem direcionada para a resolução de problemas, contribuindo para o envolvimento ativo da população, estabelecendo uma maior interdependência entre o meio natural e social.

Um programa de educação ambiental deve promover o desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e habilidades necessárias à melhoria da qualidade ambiental. O método utilizado pelo Programa de Educação Ambiental conjuga os princípios gerais básicos da Educação Ambiental (SMITH apud SATO, 1995):

- Sensibilização: processo de alerta, é o primeiro passo para alcançar o pensamento sistêmico;
- Compreensão: conhecimento dos componentes e dos mecanismos que regem os sistemas naturais;

- Responsabilidade: reconhecimento do ser humano como principal protagonista;
- Competência: capacidade de avaliar e agir efetivamente no sistema;
- Cidadania: participar ativamente, resgatar direitos e promover uma nova ética capaz de conciliar o ambiente e a sociedade.

A implantação da educação ambiental traz uma compreensão fundamental dos problemas existentes, da presença humana no meio natural e das suas responsabilidades. Para isso a educação ambiental deve ser abordada assegurando a presença da dimensão ambiental de forma interdisciplinar.

2.3 Diagnóstico para gestão ambiental

A gestão ambiental “consiste de um conjunto de medidas e procedimentos bem definidos e adequadamente aplicados que visam a reduzir e controlar os impactos ambientais introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente” (VALLE, 2000).

De acordo com diversos autores, o diagnóstico ambiental é fundamental para avaliação dos danos ambientais causados por um processo ou projeto.

Segundo Tibor e Feldman (1996), a análise crítica ambiental inicial consiste em “recolher informações para uma avaliação de base – examinar onde se está no momento e aonde se deseja ir”. A norma ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental (1996) define diagnóstico ambiental com a expressão “avaliação inicial”. De acordo com esta norma, o diagnóstico deve conter dados relativos ao meio ambiente e à comunidade, identificando aspectos ambientais, associados à atividade, produtos ou serviços. Os diagnósticos utilizam uma metodologia de investigação, através da coleta de dados, de forma que o todo observado, quando comparado a outras situações investigadas anteriormente, conduza a conclusões baseadas em provas matemáticas/estatísticas.

Para Moreira (2001), a metodologia utilizada para o diagnóstico se divide em 3 etapas:

Etapa 1 – Identificação dos pontos positivos e pontos a melhorar;

Etapa 2 – Reunião de consenso (pontuação);

Etapa 3 – Apresentação do relatório.

A primeira etapa consiste na aplicação de um questionário sobre o sistema de gestão ambiental (Modelo NBR-ISO 14001). A segunda etapa é realizada com o auxílio das informações obtidas no questionário, onde os entrevistados são chamados à reflexão e à autoanálise. A terceira etapa visa à apresentação do relatório, onde devem ser apresentados os resultados obtidos. O relatório deve apresentar as conclusões e pontos principais do diagnóstico, anexando-se os registros fotográficos obtidos durante o trabalho.

2.4. Aplicação do diagnóstico e resultados

Para a realização do Diagnóstico sócio-ambiental da Feira de Caruaru, foi aplicado a 50 feirantes, um questionário contendo doze questões objetivas. O questionário aplicado na pesquisa continha perguntas de âmbito social e ambiental, procurando levar os trabalhadores da Feira de Caruaru a uma reflexão dos problemas sócio-ambientais encontrados, bem como das possíveis soluções para amenizá-los. Também foram levantadas questões como reciclagem e coleta seletiva de resíduos, além do trabalho de gestão ambiental e aplicação de leis ambientais, visando analisar a consciência ambiental dos trabalhadores.

De posse dos dados fornecidos pelos questionários, iniciou-se a observação das informações conseguidas e, posteriormente, os dados foram registrados e analisados sobre a forma de planilhas e gráficos. O resultado desta análise está apresentado no item 5.1.2.

Para a apresentação deste diagnóstico, foram confeccionados gráficos que demonstram todos os dados coletados referentes a cada critério. Os dados coletados através da aplicação dos questionários foram distribuídos em gráficos, de modo a identificar o resultado das doze perguntas referentes ao gerenciamento ambiental da Feira de Caruaru. Os percentuais produzidos pelos somatórios determinam as principais questões levantadas pelos feirantes.

2.1.1 Subcritério problemas ambientais.

Principais problemas ambientais encontrados na Feira de Caruaru:

Gráfico 1

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme o gráfico percebeu-se que os feirantes da feira da sulanca e de alimentos apontaram como principal problema ambiental os resíduos sólidos, com 28,3% de indicação. Outros aspectos ambientais significativos foram os efluentes sanitários com 26,6%, as vibrações e ruídos com 16,8%, os odores com 15,9% e a presença de animais com 10,6%. Os feirantes da feira de artesanatos apontaram como principal problema ambiental os efluentes sanitários e os ruídos e vibrações com 22,2% de indicação. Outros aspectos ambientais citados foram os odores com 16,7% e os resíduos sólidos com 11,1%.

Foi observado que todos os feirantes da feira da sulanca e de alimentos apontaram a presença de problemas ambientais, já 22,2% dos entrevistados da feira de artesanatos não apontaram a presença de problemas ambientais na feira.

2.1.2 Subcritério queixas referentes aos problemas ambientais

Já houve clientes ou parceiros comerciais que reclamaram dos problemas ambientais da Feira de Caruaru?

Gráfico 2

Fonte: Dados da pesquisa

No que diz respeito a reclamações por parte de clientes e/ou parceiros comerciais, os entrevistados da feira da sulanca e de alimentos apontaram os próprios parceiros comerciais e a comunidade local como principais reclamantes dos problemas sócio-ambientais da feira, com 64,9% das indicações. Além das reclamações locais, os entrevistados também disseram receber reclamações de turistas nacionais, 26,3%, e turistas estrangeiros com 5,3% das indicações. Os feirantes da feira de artesanatos também apontaram os parceiros comerciais e a comunidade local como os principais reclamantes, com 33,3% das indicações, sendo seguidos por turistas nacionais com 26,7% e turistas estrangeiros com 20% das indicações.

Apenas 3,5% dos entrevistados da feira da sulanca e de alimentos disseram nunca ter recebido nenhuma espécie de reclamação, diferentemente dos entrevistados da feira de artesanatos, onde 20% dos entrevistados disseram nunca ter recebido reclamações.

2.1.3 Subcritério coleta seletiva dos resíduos

Na Feira de Caruaru é feita a coleta seletiva de resíduos sólidos?

Gráfico 3

Fonte: Dados da pesquisa

Segundo o gráfico 3, 95% dos entrevistados da feira da sulanca e de alimentos disseram nunca ter sido feita a coleta seletiva dos resíduos sólidos na Feira de Caruaru e 5% não sabem se a coleta seletiva é realizada. Já o número de entrevistados da feira de artesanatos que disseram nunca ter sido feita a coleta seletiva na Feira de Caruaru corresponde a 100%.

2.1.4 Subcritério ações de controle

Quais as ações de controle poderiam ter resultados satisfatórios para minimizar os problemas ambientais acima citados?

Gráfico 4

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto às ações de controle que poderiam minimizar os problemas sócio-ambientais da Feira de Caruaru, os feirantes da feira da sulanca e de alimentos apontaram a melhoria da rede de esgotamento sanitário como a principal ação de controle, com 28,6% das indicações. Outras ações de controle citadas pelos entrevistados foram a disposição adequada de resíduos sólidos com 26,8%, a reciclagem ou reaproveitamento de materiais com 24% e a conscientização através da educação ambiental com 17% das indicações. Já os feirantes da feira de artesanatos apontaram a reciclagem e a disposição adequada de resíduos sólidos como as principais ações de controle, ambos com 24% das indicações. Foram relatadas também, a melhoria da rede de esgotamento sanitário e a conscientização através da educação ambiental, ambos com 20% das indicações.

Apenas 2,7% dos feirantes da feira da sulanca e de alimentos disseram não saber exatamente quais ações de controle poderiam amenizar os problemas da feira e 0,9% disseram que essas ações não amenizariam os problemas ambientais existentes na feira. Já os entrevistados da feira de artesanatos que disseram não saber exatamente quais ações de controle poderiam ser feitas, correspondem a 12% do total de entrevistados.

2.1.5 Subcritério ações e investimentos ambientais

Quais as ações e investimentos na área ambiental poderiam ser feitos na Feira de Caruaru?

Gráfico 5

Fonte: Dados da pesquisa

Segundo o gráfico 5, verificou-se que 29,8% dos entrevistados da feira da sulanca e de alimentos apontaram a compra de equipamentos para a disposição correta dos resíduos sólidos como o investimento mais importante a ser feito na Feira de Caruaru. Outros investimentos apontados foram a melhoria da rede de esgotamento sanitário com 26,3%, a conscientização dos feirantes e turistas através da educação ambiental com 17,6%, os acordos com empresas de reciclagem para reaproveitamento dos resíduos com 13,2% e os cursos de reciclagem com 10,5% das indicações. Os entrevistados da feira de artesanatos também apontaram a compra de equipamentos para a disposição correta dos resíduos como principal investimento, sendo seguidos por melhoria da rede de esgotamento sanitário, acordos com empresas de reciclagem para reaproveitamento dos resíduos, conscientização dos feirantes e turistas através da educação ambiental, todos com 19,2% das indicações e cursos de reciclagem com 7,7% das indicações.

Os entrevistados da feira da sulanca e de alimentos que disseram não saber quais as ações e investimentos poderiam ser feitos, correspondem a 2,6% dos entrevistados. 7,7% dos entrevistados da feira de artesanatos compartilharam da mesma opinião.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa socioambiental desenvolvida no decorrer deste trabalho e sua devida aplicação, permitiram apresentar um modelo de diagnóstico socioambiental onde fosse possível identificar qual a real situação da Feira de Caruaru em relação ao seu gerenciamento ambiental e, principalmente, quanto ao gerenciamento dos resíduos por ela produzidos.

O Diagnóstico socioambiental da Feira de Caruaru foi proposto não com a finalidade de ser um modelo final de diagnóstico, mas sim para a melhoria do gerenciamento ambiental, buscando identificar quais os pontos mais críticos e tornando visível o que deve ser priorizado para melhorar o ambiente de trabalho e a qualidade da feira. O diagnóstico teve também por objetivo identificar e ressaltar os procedimentos mais críticos da Feira de Caruaru, alertando o governo municipal para a melhoria do seu gerenciamento ambiental.

As respostas ao questionário e os depoimentos dados pelos feirantes, evidenciaram bom entendimento do impacto das atividades sobre o ambiente. Percebeu-se durante a aplicação dos questionários e registros fotográficos da Feira de Caruaru, que em algumas questões, existe uma divergência de opiniões entre os feirantes da feira da sulanca e de alimentos e os feirantes da feira de artesanatos, além de uma diferença notória entre os dois ambientes. Apesar de fazerem parte da mesma feira, a Feira de Caruaru, a separação de ambientes feita pelas autoridades municipais e pelos próprios feirantes entre a feira da sulanca e de alimentos e a feira de artesanatos, possibilitou verificar grande discrepância entre as duas partes.

Durante as entrevistas foi observado que, em algumas questões, os feirantes da feira de artesanatos não compartilhavam da mesma opinião dos feirantes da feira da sulanca e de alimentos. Quando perguntados sobre os problemas ambientais da feira, 20% dos feirantes da feira de artesanatos responderam que não existem problemas ambientais, diferentemente dos feirantes da feira da sulanca e de alimentos onde todos os entrevistados apontaram a presença de problemas

ambientais. Além deste fato, também foi observado que a feira da sulanca e de alimentos apresenta uma grande escassez de lixeiros, sendo preciso andar muitos metros a procura de um recipiente adequado para o descarte de resíduos. Já a feira de artesanatos apresenta uma boa quantidade de lixeiros quando comparada a parcela da feira anteriormente citada. Apesar de não ser suficiente, a feira de artesanatos apresenta lixeiros nas barracas e nas ruelas entre elas, dando um aspecto bem mais limpo a esta parte e influenciando decisivamente na opinião dos trabalhadores sobre os problemas ambientais. Esta diferença de atenção por parte da prefeitura dada as duas partes da Feira de Caruaru, está diretamente relacionada ao turismo no município e ao interesse econômico. Por ser um dos grandes atrativos da cidade, o artesanato é considerado um dos pontos fortes para a economia local, despertando o interesse de muitos turistas que fazem compras na feira.

Além da problemática dos resíduos sólidos, também foi evidenciada pelos feirantes a problemática dos efluentes sanitários. Em vários pontos é possível observar valas e esgotos estourados, causando forte odor e proporcionando grande incômodo aos trabalhadores e frequentadores da feira. Em alguns barracos foi possível observar a presença de crianças dormindo em meio a mercadorias, fato que é contra a lei e deveria ser visto com mais atenção pelo conselho tutelar local, demonstrando que a problemática social também está presente no ambiente da feira. Foi constatado ainda, que nunca houve coleta seletiva de resíduos na Feira de Caruaru e que há a presença de catadores que fazem dos resíduos a sua única alternativa de renda.

Para minimizar os impactos ambientais na Feira de Caruaru, seria necessária a interação entre poder público e comunidade. Com o intuito de levar à comunidade o conhecimento para a construção da cidadania, poderão ser trabalhados temas relacionados à melhoria da qualidade de vida que visem informar e incentivar a população em relação à problemática ambiental. Com o objetivo de minimizar os transtornos ambientais da feira, poderão ser abordados temas que englobem cursos, treinamentos e oficinas, trabalhando o conhecimento das questões ambientais e propondo reflexões. O público alvo poderá ser formado por professores e pessoas da comunidade, feirantes e frequentadores da feira, que seriam agentes multiplicadores das questões ambientais nas escolas, na feira e nas comunidades. Além desses esforços, o governo municipal precisaria dar a devida

atenção à feira, com investimentos e um gerenciamento ambiental adequado para manter a qualidade, não só de uma das feiras mais importantes do Nordeste, mas de um Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

REFERÊNCIAS

AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. **Relatório de Monitoramento de Bacias Hidrográficas do Estado de Pernambuco – 2003**. Recife, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR-10.004 - Classificação**. Rio de Janeiro, 1987.

AZEVEDO, Mila. Apresentação e Análise dos Programas de Tratamento dos Resíduos Sólidos do Município de Curitiba. Relatório Estágio Supervisionado, 2001.

BRANDÃO, C. Rodrigues. **O que é educação**, 33 ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.
BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 4ª ed. **Resoluções do CONAMA 1984-1991** Brasília: IBAMA, 1992.

BRASIL, Fundação Nacional de Saúde. **Manual de Saneamento**. 3ª ed. Brasília, 2002.

BROLLO, M.J. **Gestão de resíduos sólidos e planejamento ambiental**. Seminário sobre Meio Ambiente, São Paulo, 2001.

COELHO, M. C. N. **Impactos ambientais em áreas urbanas: teorias, conceitos e métodos de pesquisa**. Rio de Janeiro, 2001.

COLESANTI, M. T. **Educação Ambiental: Uma Proposta para o Bairro Saraiva - Uberlândia/MG**. Uberlândia: Sociedade & Natureza, 1996.

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. (CNUMAD). 2ª ed. Brasília: Agenda 21, 1997.

SOBRAL, H.R. **O meio ambiente e a cidade de São Paulo**. São Paulo: Makron Books, 1996.

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Rio de Janeiro: Agenda 21, 1996.

FREIRE. **P. Pedagogia da Autonomia**. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000**. Rio de Janeiro, 2002.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Sinopse Preliminar do Censo Demográfico**. Rio de Janeiro, 2000.

LEMOS, A. C. P. N. **Planejamento e gerenciamento da exploração dos recursos naturais**. São Leopoldo (RS): Usininos, 2000.

LIMA, Luiz Mário Queiroz. **Tratamento de Lixo**. 2ª ed. São Paulo: Hemus, 1991.
LOUREIRO, C. F. B. **Educação ambiental e gestão participativa na explicitação e resolução de conflitos**. Gestão em Ação. Salvador, 2004.

MENDONÇA, M. G. **Políticas Ambientais de Uberlândia - MG, no Contexto Estadual e Federal**. Dissertação de Mestrado, Defendida pelo Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. 2000.

MONTEIRO, J.H.P. et al. **Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos sólidos**. Rio de Janeiro: IBAM, 2001.

MOREIRA, M. S. **Estratégia e implantação de sistema de gestão ambiental modelo ISO 14000**. Ed. de Desenvolvimento Gerencial, Belo Horizonte, 2001.

OLIVEIRA, D. P. R. **Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas**. 9ª Edição. São Paulo: Atlas, 1995.

RIBEIRO FILHO, V. O. **As Infecções Hospitalares e suas Interfaces na Área de Saúde**. São Paulo : Ateneu, 2001.

SATO, M. **Educação ambiental**. São Carlos: UFSCar/PPG-ERN, 1995.
SOBRAL, Helena R. **O meio ambiente e a cidade de São Paulo**. São Paulo: Makron Books, 1996.

STROH, P.Y.; VILLAS BOAS, M.; SANTOS, E.C.; TONET, H.C.; LOPES, R.G.F.; FARIAS, S.C. **Avaliação de Impacto Ambiental: agentes sociais, procedimentos e ferramentas**. Brasília: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 1995.

TIBOR, T. FELDMAN. **ISO 14000: um guia para as novas normas de gestão ambiental**. São Paulo, Futura, 1996.

VALLE, C.E. **Como se preparar para as Normas ISO 14000: qualidade ambiental**. 3 ed. atual. São Paulo : Pioneira, 2000.

VON SPERLING, M. **Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos**. 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2001.